

CERTIFICADO

de apresentação

Certificamos que os autores BRUNA LUIZA DA SILVA COSTA, AYLLA NINA SANTANA DE CARVALHO, ALINE SÁ CAVALCANTI LUZ, RAISSA CARVALHO DE OLIVEIRA, THAYS DE TARSSIA DA SILVA SOUSA, IRIZON KLECIO PEREIRA RÊGO, MARINA MAYARA DE SOUSA PEREIRA, CAROLINA CAVALCANTE COLARES, THAISE ADRIELY NUNES DE SOUSA, MARIA EDUARDA ARAÚJO COSTA BORGES, apresentaram o trabalho "PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES CAUSADAS PELA INFECÇÃO URINÁRIA NA GESTAÇÃO: UMA REVISÃO DE LITERATURA ", na modalidade RESUMO SIMPLES, na forma de Pôster no dia 19 de maio de 2024, durante II Congresso Internacional de Saúde Pública e Coletiva no SUS (II COINSUS), realizado pelo Instituto Pesquisa & Ciência (CNPJ 25.255.510/0001-30).

O evento teve início em 02/12/2023, com interações entre os participantes, submissões e avaliações de trabalhos. As palestras ocorreram nos dias 11/05/2024 e 12/05/2024, já as apresentações de trabalhos, foram realizadas na data de 19/05/2024.

Data de expedição: 30/06/2024

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR OS VÍDEOS GRAVADOS NO YOUTUBE](#)

Para acessar o site do evento com todas as informações, acesse os links :

www.institutopesquisa.com

<https://www.instagram.com/instituto.pesquisaencia/>

<https://www.instagram.com/coinsusoficial/>

instituto.pesquisaencia@gmail.com

<https://linktr.ee/instituto.pesquisaencia>

Elenice de Fatima Souza Capelario
(Organizadora do evento)

INSTITUTO
Pesquisa & Ciência
CNPJ: 25.255.510/0001-30

Eliane Vicentin Damasceno
(Organizadora do evento)